

Е. В. Астахова

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ КАРДИНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В статье продолжается исследование трансформаций преподавательского корпуса высшей школы в современных условиях. Сохранена преемственность и подходы, использованные в предыдущих статьях автора в «Учёных записках ХГУ НУА». В частности, развивается ранее изложенный тезис о том, что студентоцентричность не исключает признания возрастающей роли преподавателя в условиях кардинальной перестройки высшей школы, когда от качественного состава преподавательской корпорации зависит эффективность образовательного процесса и эффективность перехода к инновационным моделям развития.

Выделены ключевые изменения самого института образования и их влияние на состояние преподавательского состава. В их числе – переход человечества к цифровой эпохе, активное развитие и внедрение удаленных и дистанционных форматов образования, диверсификация мира университета и, соответственно, существенная поляризация корпуса преподавателей. Обращается внимание на неготовность человека вообще и преподавательского профессионального сообщества в частности, к тому потоку постоянно возрастающей информации, который характерен для современного общества. Как результат – образование не успевает и ощутимо отстаёт от запросов общества и от потребностей человека, столкнувшегося с жизнью в мире, где утрачена стабильность и неизменной характеристикой стала непредсказуемость.

Автор уделяет внимание генезису преподавательского корпуса, уже не в первый раз привлекая внимание к необходимости системного учёта этого фактора при проведении анализа современного состояния и тенденций развития кадров высшей школы. Делается акцент на важности понимания разной истории формирования профессорского сословия и, соответственно, разных традиций, алгоритмов действий, взаимоотношений внутри сообщества с администрацией учебных заведений, органами управления, властью. Такая концентрация внимания на отличиях предпринимается не ради вычленения некоей «самости». Речь об осторожности применения опыта иных образовательных систем без их должной адаптации и учёта исторических особенностей отечественной системы образования.

В статті делается вывод о необходимости смены моделей поведения преподавательского сообщества, которая возможна только при одновременных изменениях управленческих моделей и подходов к деятельности университетов.

Ключевые слова: университет, профессорско-преподавательский состав, трансформация, риски, профессиональное сообщество, приверженность университету, социальная активность, саботирование изменений, сокращения, понимание процессов, модели поведения, управленческие модели.

Астахова К. В. Університетський викладач в умовах кардинальних трансформацій освітніх систем.

Стаття продовжує дослідження трансформацій, що відбуваються із викладацьким складом вищої школи в сучасних умовах. Зберігається наступність та підходи, використані у попередніх статтях автора у «Вчених записках ХГУ «НУА». Зокрема, розвивається раніше викладена теза про те, що студентоцентричність не виключає визнання зростаючої ролі викладача в умовах кардинальних перебудови вищої школи, коли від якісного складу викладацької корпорації залежить ефективність освітнього процесу та ефективність переходу до інноваційних моделей розвитку.

Виділено ключові зміни самого інституту освіти та їхній вплив на стан викладацького складу. Серед них – перехід людства до цифрової епохи, активний розвиток на впровадження віддалених та дистанційних форматів освіти, диверсифікація світу університету та, відповідно поляризація корпусу викладачів. Звертається увага на неготовність людини взагалі, та викладацького співтовариства зокрема, до того потоку постійно зростаючої інформації, який характеризує сучасне суспільство. Як наслідок, освіта не встигає і відчутно відстає від запитів суспільства та потреб людини, яка зіштовхнулася із життям у світі, де втрачено стабільність і незмінною характеристикою стала непередбачуваність.

Автор приділяє увагу генезі викладацького корпусу, вже не в перше повертає увагу до необхідності системного врахування цього фактору при проведенні аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку кадрів вищої школи.

Робиться акцент на важливості розуміння різної історії формування професорського стану і, відповідно, різних традицій, алгоритмів дій, взаємовідносин всередині співтовариства та із адміністрацією навчальних закладів, органів управління, владою. Така концентрація уваги на відмінностях робиться не заради вичленення якоїсь «самості». Йдеться про обережність

використання досвіду інших освітніх систем без їхньої необхідної адаптації та врахування історичних особливостей вітчизняної системи освіти.

У статті робиться висновок про необхідність зміни моделей поведінки викладацького співтовариства, яка може бути здійснена виключно при наявності одночасних змін управлінських моделей та підходів до діяльності університетів.

Ключові слова: університет, професорсько-викладацький склад, трансформація, ризики, професійне співтовариство, прихильність до університету, соціальна активність, саботування змін, скороченням, розуміння процесів, моделі поведінки, управлінські моделі.

Astakhova Katerina. University lecturer in the context of cardinal transformations of educational systems.

The article further explores the transformations occurring in the academic staff in present-day conditions pursuing with continuity the approaches used in the author's articles previously contributed to "Research Bulletin of Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy". In particular, further developed is the previously stated premise that the student-centricity of modern education does not exclude the understanding of the increasing role of the teacher against the background of a dramatic transformation of higher education with the effectiveness of the educational process and transition to innovative models of development depending on the quality of the academic staff.

The key changes in the institution of education and their impact on the state of the academic staff are highlighted. Included are the transition of humanity to the digital age, the rapid development and implementation of distance and online study modes, the diversification of the university world and, consequently, the significant polarization of the academic staff. Attention is drawn to the lack of readiness in people in general and in the professional academic community in particular to the constantly increasing flow of information typical of modern society. As a result, education does not keep up and even significantly lags behind the demands of society and the needs of people faced with a world where stability is gone and unpredictability has become a permanent fixture.

The author addresses the genesis of the academic staff, once again drawing attention to the need for the systematic consideration of the factor when analyzing the current state and trends in the development of the academic staff. The emphasis is laid on the importance of understanding the different historic context of the academic staff formation resulting in different traditions, actions, and relationships

within the community as well as with the administration of educational institutions, governing bodies, and authority. The above emphasis on differences is intended to caution against applying the experience of other educational systems without their proper adaptation and taking into account the historical features of the national educational system rather than picking out a certain “self”.

A conclusion is drawn as to the necessity of changing the behavior patterns of the academic community, which is possible only along with similar changes in management models and approaches to university functioning.

Key words: university, academic staff, transformation, risks, professional community, commitment to the university, social activity, the sabotage of changes, decrease, the understanding of processes, behavior patterns, management models.

Начало практически любого современного исследования по вопросам образования связано с описанием контекста, в котором оно развивается. И этот контекст все специалисты характеризуют как неустойчивый, изменчивый и предельно недоброжелательный для образовательных институтов. Можно согласиться с тем, что для системы образования в целом, и особенно для университетского сектора, наступили не лучшие времена. И судя по складывающимся тенденциям, улучшение пока не предвидится. Действительно, система образования оказалась не готова к той лавине вызовов и изменений, которые на неё свалились одномоментно в условиях перехода мира к цифровой эпохе. Можно сколь угодно детально прописывать и ранжировать изменения, сопряжённые с цифрой, но и в этом случае полным перечнем не будет, так как скорость изменений добавляет все новые и новые вызовы практически постоянно.

Остаётся констатировать, что мир принципиально стал другим. Мы живём в принципиально изменившихся условиях, когда человеку для адекватного существования необходимо образование высокого качества и иного свойства, но само образование, в силу своих ментальных особенностей, функций и традиционности методик, не готово ни к тем скоростям, которые преобладают сегодня, ни к тем потребностям, которые формирует общество и человек в ситуации, когда единственно стабильной составляющей остаётся неопределенность и изменчивость.

Так или иначе, но традиционный институт образования испытывает

серьезнейшие перегрузки, грозящие системе разрушением. Сказанное ни в какой мере не предполагает прогнозирование катастрофических сценариев. Напротив, наличие вызовов такой мощи предполагает поиск аналогичных не менее сильных и, возможно, нетрадиционных ответов.

Специалисты хорошо знают, что страх перед неизвестностью или слишком сложными испытаниями порождает, как правило, две классические схемы реагирования: стопор и отступление – в силу непреодолимости вызова или – интерес к поиску нестандартных решений и концентрации ресурсов. Как у И. Пригожина, определяющего кризис как полное исчерпывание одних ресурсов и наступление – вынужденное – времени для поиска совершенно иных.

Мировая пандемия, возникшая весной 2020 года в связи с печально известным коронавирусом, показала: кризис образования действительно имеет место, но когда одновременно прекратили занятия порядка полутора миллиардов школьников и студентов, а это примерно 90% всех обучающихся на планете, оказалось, что адекватной замены функционирующему образовательному механизму пока нет. Отдельные очаги изменений и новаций есть. А вот новых систем, позволяющих отказаться от традиционных, и при этом гарантировать качество, пока нет.

Констатация феноменальных потрясений, которым подвергается образование, не означает, что нельзя искать выход. Напротив, возникает интереснейшее время динамичных экспериментов, поисков новых институциональных форм и методик, которые позволят человечеству иметь адекватную подготовку для понимания происходящего и управления им.

Системы образования накопили достаточно большое число проблем и рисков. Среди них – финансовые и управленческие риски, риск контингентный и риск обеспечения качества. Представляется, что одним из ключевых становится риск кадровый, то есть риск не обеспечить образование, как массовый социальный институт, даже если речь идёт только об университетском секторе, корпусом преподавателей, способных выполнять свою роль и функциональные задачи на уровне предъявляемых требований.

У каждой образовательной системы своя история, свой генезис, особенности и характерные черты. Все это, безусловно, сказывается и на характеристиках преподавательского корпуса. Его ментальном, поло-возрастном, социально-экономическом и даже идеологическом состоянии.

При всей неоднородности и постоянной изменчивости сегодняшней профессорско-преподавательской гильдии, она, конечно же, несёт на себе отпечаток и влияние региональных, государственных и других особенностей. Эти отличия могут в разное время проявляться по-разному. Но они есть и их нельзя не учитывать, ибо они заметно влияют на качество образовательного процесса, отношение к реформам образования, глокализационные процессы, которые, с одной стороны, интернационализируют высшее образование, а, с другой, сохраняют, а порой и консервируют, региональные особенности и черты.

Генезис формирования преподавательских гильдий разных образовательных систем тоже имеет ярко выраженные отличия, которые продолжают оказывать влияние на реакции преподавательского корпуса на те или иные изменения, требования и подходы по сегодняшний день. История развития преподавательского корпуса не является предметом исследования в данной статье. Но не упомянуть о существенных отличиях, имеющих место, например, в западноевропейских, североамериканских или отечественных университетах не представляется возможным. Обращение к генезису формирования профессорского корпуса университетов позволяет увидеть проблемы его современного состояния в более широком контексте.

В этом отношении достаточно интересны исследования таких известных специалистов как А. Андреев [1], Е. Вишленкова [2], А. Иванов [3], Т. Жуковская и К. Козакова [4], Сергей и Людмила Посоховы [5], публикации которых позволяют составить достаточно полное представление о механизмах и процессах складывания профессорского сословия на отечественных территориях в XIII – начале XX века, то есть, в период формирования и развития университетской традиции, которая имеет более поздние хроноло-

гические рамки чем, например, западноевропейская.

В дореволюционный период университет представлял собой исключительно государственный проект со всеми вытекающими отсюда последствиями с более высокой зависимостью и подчиненностью университетского профессора власти. Такое положение не стоит трактовать однозначно: иная предыстория зарождения университетов, формирование корпуса студентов и профессоров, иные цели и традиции. Просто в этой «инаковости», как и в других многочисленных особенностях развития отечественных территорий, кроются истоки особенностей поведенческих моделей отношений преподавателей отечественной высшей школы. Последовавшие за этим далеко незволюционные процессы революций и войн, эмиграций и гонений, неоднократно разрывали образовательные традиции, школы, перемешивали, а порой и кардинально видоизменяли состав преподавателей образовательных институций. Во многих этим объясняются, но не исчерпываются, причины, в соответствии с которыми отечественная профессура и западная совершенно по-разному реагируют на процессы, протекающие в высшей школе, по-разному участвуют или саботируют реформы.

Достаточно вспомнить ситуацию, сложившуюся в высшей школе на постсоветском пространстве сразу после политических и социально-экономических потрясений начала 90-х годов прошлого века. Ее интересно проанализировал известный ученый и организатор высшего образования Я. Кузьминов, который показал трудные и не всегда лежащие на поверхности последствия недофинансирования, имевшего место в высшей школе. По его мнению, феномен недофинансирования науки и образования привёл к институциональным изменениям высшей школы и, в первую очередь, к её дегуманизации. Последствие настолько глубоки, что уже невозможно возвратиться к прежнему положению дел путём простого наращивания финансирования, некоего восстановления статус-кво. Проф. Я. Кузьминов отмечает, что существуют две фазы адаптации к недофинансированию. Первая – это некое «сопротивление, когда обязательства выполняются в полном объёме и с не критически снижающимся качеством». Вторая фаза наступает по мере замещения основной

части старых работников новыми (как правило, такой период занимает примерно 15 лет). «Новые профессионалы в своей массе рекрутируются из людей, согласных на более низкий доход и статус, чем их предшественники... Соответственно, достигается новое равновесие – сниженный уровень претензий и сниженное качество. Новые профессионалы оказываются просто не готовыми работать лучше ни в отношении качества, ни в отношении профессиональной морали» [6, с. 14].

Иными словами, под неготовностью и некоторой растерянностью университетского преподавателя перед возникшей «запросной перегруженностью», с которой он столкнулся, есть целый комплекс причин. Речь не о том, чтобы концентрироваться исключительно на объяснении причин неготовности. Но поиск вариантов смягчения возникающих проблем и путей формирования принципиально иного кадрового корпуса предполагают учёт генезиса и предыстории развития процессов. В противном случае возникает соблазн некритичного заимствования опыта других образовательных систем без достаточной их адаптации. Результат спрогнозировать несложно. В лучшем случае этот опыт окажется просто бесполезен. В худшем – усилит остроту ситуации.

Историография проблем состояния и трансформации современного преподавательского корпуса довольно обширна. Анализ её требует отдельной статьи, а может и не одной, так как накоплен интереснейший массив комплексных исследований, статистических материалов, диссертаций, статей по отдельным направлениям и аспектам.

Стоит обратить внимание на большой пласт работ североамериканских и британских исследователей университетского сектора образования, посвящённых современному состоянию высшей школы и её ключевого субъекта – преподавательского корпуса. В первую голову, это монографии Д. Бока [7], Г. Розовски [8], Бертона Р. Кларка [9] и Уильяма Кларка [10], Цзинь Ли [11], Роджера Л. Гайгера [12], С. Коллини [13], М. Кроу [14] и ряда др. Здесь – взгляд практиков на проблему с позиций соответствующей образовательной модели и, как правило, элитных университетов.

Отдельный массив публикаций по различным аспектам проблемы

создан исследователями Высшей школы экономики, где за счёт существования специальных институтов по изучению истории образования и современных проблем развития высшей школы, проведены интересные конференции, исследования, результаты которых опубликованы и получили высокую оценку научной общественности [15].

Хотелось бы упомянуть о вкладе специалистов Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», в сферу научных интересов которого входят вопросы истории образования, формирования и развития преподавательского состава. Кроме того, ХГУ «НУА» ведёт большую практическую работу по формированию кадров инновационного учебного заведения в рамках социально-педагогического эксперимента по отработке модуля непрерывного гуманитарного образования, имеющего статус всеукраинского [16].

Есть все основания для вывода о достаточно валидной источниковедения базе, дающей возможность не только исследовать современное состояние преподавательской гильдии, но и формировать представления о возможных направлениях ее трансформации в обозримом будущем.

Любой современный университет, ориентированный на инновационное развитие озадачивается подбором, сохранением и развитием преподавательских кадров. Это аксиома. Но идеология и механизмы реализации кадровых политик, конечно, разные.

Для современного образовательного поля Украины характерна достаточно сложная и диверсифицированная картина развития преподавательского корпуса. Крупные вузы университетских центров, таких как Киев и Харьков, отчасти – Львов и Днепр, частично – Одесса, имеют одну структуру профессорско-преподавательского состава и, соответственно, механизмы его развития. И у таких университетов проблемы одного порядка. У большинства же вузов страны, относящихся к категории региональных, острота проблем, связанных с качеством преподавательского состава, иная.

Хотя, безусловно, даже при разной остроте кадровых проблем, их суть и содержание остаются общими: недостаточная готовность

преподавателей к принятию современных изменений, резкому росту функций, которые преподаватель призван выполнять, недостаточная финансовая стабильность и, соответственно, необходимость совмещений и совместительств, слабость информационной и языковой подготовки и др.

В последние годы стали заметнее новые маркеры моделей поведения преподавательского корпуса и рисков, которые несут в себе происходящие изменения.

Видоизменяются отношения университета и преподавателя. Ещё совсем недавно, когда государство было главным заказчиком и регулятором образовательной деятельности, отношения вуз-преподаватель строго регламентировались, преподаватель больше зависел от университета, чем университет от него. В условиях мощнейшей брендизации всего и вся, в том числе мира образования, яркие харизматичные преподаватели, лидеры общественного мнения, руководители научных школ и известные консультанты стали заметно меньше зависеть от университета-работодателя. Университет же, напротив, скованный рейтингоманией и аккредитационными обязательствами с их требованиями к гарантам образовательных программ, постепенно утрачивает рычаги влияния и устойчивые связи с конкретными преподавателями, перемещающимися в иные сферы профессиональной деятельности. Тенденция интересная, хотя, надо признать, не совсем типичная, требующая иных подходов и управленческих моделей. В противном случае наиболее активный срез профессуры может и вовсе утрачивать интерес к постоянному найму, сокращая своё участие в образовательном процессе до минимума. Тем более, что материальное стимулирование со стороны бизнес-структур и университетов по-прежнему сильно отличается.

Широкое развитие дистанционного образования, использование массовых открытых онлайн курсов тоже ощутимо меняет привычную структуру взаимоотношений и взаимозависимостей. К концу второго десятилетия нового века образовательное сообщество однозначно утвердилось во мнении, что удаленные форматы важны и нужны, они принципиально дополняют, меняют и расширяют возможности образовательных институтов, но полностью заменить аудиторную

работу и реальное общение пока не могут.

Однако «удаленность» и переход к цифровой эпохе, со всеми присущими ей экспоненциальными изменениями, породили иную опасность для привычных форм кадровой работы. Речь о возможном массовом сокращении обычных, рядовых преподавателей, которые замещаются онлайн технологиями и преподавателями-практиками, которых университетский сектор востребует все больше и больше.

Возникает интереснейшая коллизия, когда в условиях кардинального перекраивания сектора послесреднего образования, академический оплот – преподаватели – становятся критически важным ресурсом изменений, в то время как они к этим изменениям не готовы, и, зачастую, их не воспринимают.

Некоторая консервативность преподавателей, как и образования в целом, объяснима и понятна. Она имманентно присуща системе. Однако невключенность, а порой и «тихое саботирование» изменений университетской профессурой, обрекают любые реформы на провал. Тем более в такой острой ситуации, в которой оказался сегодня мир университета. И это не традиционные стенания из серии «раньше все было лучше» или очередные «страшилки» относительно возможностей университетской системы образования.

Скорее – четкое и, думается, аргументированное понимание совокупности причин, способных сместить послесреднее образование в классическом его виде, на обочину общественных отношений под давлением рыночной стихии, всевластия цифры и господства общества потребления.

Темпы изменений, постоянная замена правил и требований привели к тому, что подавляющая часть преподавательского корпуса просто не успевает за скоростью перемен, не понимает и, соответственно, не принимает их. Отсюда некое притормаживание, социальная пассивность, мифологизация и саботирование проводимых изменений. Все это создаёт серьёзные барьеры для инновационных процессов, в которых объективно заинтересованы образовательные институты. Складывается впечатление, что среди массы первоочерёдных задач кадровой работы университетов, проблема понимания (в самой широкой трактовке этого понятия) становится архиважной.

Скорость общественных перемен и внутренние изменения университетского сектора образования спровоцировали сложнейшую проблему «массового непонимания». Постоянно возрастающие объёмы, крайняя противоречивость и недостоверность информации, её фрагментарность чрезвычайно усложнили и продолжают усложнять картину мира. Дело даже не в том, что наш мозг, привыкший к иному, наше сознание попросту не успевают за событиями, явлениями. Головокружительный калейдоскоп смены привычного на новое не позволяет к нему полноценно адаптироваться, понять и принять. Человек не понимает или понимает не в полной мере что происходит. Как результат – рождение катастрофических сценариев, отключённость и неприятие сложной научной информации. А там, где нет понимания, нет и возможности осознанного включения и управления происходящим. И это при том, что именно понимание является ключевым условием организации эффективной деятельности. Исключительно понимание создаёт возможности для адекватного реагирования на происходящее, поиска ответов и осознания ответственности за последствия принимаемых решений. Без понимания человек действовать не в состоянии. Управление процессами, создание нового возможно только при наличии понимания. При этом речь идет о понимании не только политических или социальных процессов, но и физических, химических, норм, правил, законов, взаимоотношений.

Понимание социально по своей сути. На нем построено доверие, сотрудничество и, в конечном итоге, прогресс. Именно этим объясняется необходимость уделять больше времени, внимания проблеме понимания происходящего преподавательским сообществом и его роли в адаптации образовательных институтов к этим процессам.

Университетские сообщества, стремящиеся к инновационному развитию, понимают, что превратившись в ведущую подсистему общества, образование переживает изменения, затрагивающие основные институциональные нормы. В такой ситуации важен поиск возможностей и механизмов изменения моделей поведения самих преподавателей и моделей управления образовательными институтами.

Таким образом, подходим к ключевому выводу, во многом

поясняющому оптимизм по поводу перспектив мира университета: смена управленческих моделей может реально повлиять на условия трансформации поведенческих моделей преподавателей. Это, представляется, ключевой тренд инновационного развития современного университета.

Улучшения, даже кардинальные, существующих моделей управления университетами, особенно в части кадровой политики и кадровой работы, не смогут создать условия для реально прорывных технологий. Необходимы не улучшения существующих, а принципиально иные управленческие модели, решения и подходы. И обеспечение понимания преподавательским большинством принципов и правил их эффективного функционирования.

Список библиографических ссылок

1. Андреев, А. (2009). *Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы*. Москва: Знак, 648 с.
2. Вишленкова, Е.А., Галиулина, Р.Х. и Ильина, К.А. (2012). *Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная солидарность*. Москва: Новое литературное обозрение, 650 с.; Вишленкова, Е.А. (ред.). (2013). *Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов*. Москва: Изд. дом Вышш. шк. экономики, 386 с.
3. Иванов, А. (2019). *Высшая школа Российской империи XVIII – начала XX века: избранные статьи*. Москва: Принципиум, 702 с.
4. Жуковская, Т., Козаков, Т. (2018). *Anima universitatis: студенчество Петербургского университета в первой половине XIX века*. Москва: Новый хронограф, 421 с.
5. Посохов, С. (2006). *Образы университетов Российской империи второй половины XIX – начало XX столетия в публицистике и историографии*. Харьков, 416 с.;
- Посохова, Л.Ю. (2011). *На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.* Харьков: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 400 с.
6. Кузьминов, Я. (2004). Наши университеты. *Университетское управление: практика и анализ*, 1, с. 11–16.
7. Бок, Д. (2012). *Университеты в условиях рынка: коммерциализация высшего образования*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 223 с.

8. Розовски, Г. (2015). *Университет: руководство для владельца*. 2-е изд. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 306 с.
9. Кларк, Б. Р. (2011). *Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформацию*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 238 с.
10. Кларк, У. (2017). *Академическая харизма и истоки исследовательского университета*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 752 с.
11. Ли, Ц. (2015). *Культурные основы обучения: восток и запад*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 461 с.
12. Гайгер, Р. Л. (2018). *Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 408 с.
13. Коллини, С. (2016). *Зачем нужны университеты?* Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 264 с.
14. Кроу, М. (2017). *Модель нового американского университета*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 440 с.
15. Юдкевич, М., Альтбах, Ф. Дж. (ред.). (2016). *Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании: глобальные перспективы*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 328 с.; Альтбах, Ф. Дж. (ред.). (2012). *Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и контрактов*. Москва: Изд. дом Высш. шк. экономики, 439 с.
16. Астахова, В.И. (ред.). (2008). *Глобальные проблемы человечества как фактор трансформации образовательных систем*. Харьков: Изд-во НУА, 396 с.; Астахова, Е.В., Подольская, Е.А. (ред.). (2013). *Образовательный потенциал Харьковщины*. Харьков: Изд-во НУА, 504 с.; Астахова, Е.В. (ред.). (2015). *Вузовская кафедра: особенности функционирования в условиях модернизации образования*. Харьков: Изд-во НУА, 182 с.; Астахова, Е.В. (2006). *Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития*. Харьков: Изд-во НУА, 188 с.; Астахова, Е.В. (2017). *Университетский преподаватель: риски адаптации к условиям непрерывного образования* (2017). В: Е.В. Батаева, ред. *От коммуникационного действия к практике деконструкции в современном образовании*. Харьков: Изд-во НУА, с. 57–84; Астахова, Е.В. (2019). *Академический оплот инновационного университета в условиях перехода к цифровой эпохе: совокупные риски*. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, додаток до 25 т., с. 28–58.

References

1. Andreyev, A. (2009). *Rossiyskiye universitety XVIII – pervoy poloviny XIX veka v kontekste universitetskoj istorii Yevropy* [Russian universities of the

18th – first half of the 19th centuries in the context of European university history]. Moskva: Znak, 648 p.

2. Vishlenkova, Ye.A., Galiullina, R.KH. and Il'ina, K.A. (2012). *Russkiye professora: universitetskaya korporativnost' ili professional'naya solidarnost'* [Russian universities of the 18th – first half of the 19th centuries in the context of European university history]. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye, 650 p.;

Vishlenkova, Ye.A. (red.). (2013). *Sosloviye russkikh professorov. Sozdateli statusov i smyslov* [The estate of Russian professors. Creators of statuses and meanings]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 386 p.

3. Ivanov, A. (2019). *Vysshaya shkola Rossiyskoy imperii XVIII – nachala XX veka: izbrannyye stat'i* [Higher school of the Russian Empire in the 18th – early 20th centuries: selected articles]. Moskva: Printsipium, 702 p.

4. Zhukovskaya, T., Kozakov, T. (2018). *Anima universitatis: studenchestvo Peterburgskogo universiteta v pervoy polovine XIX veka* [Anima universitatis: students of St. Petersburg University in the first half of the 19th century]. Moskva: Novyy khronograf, 421 p.

5. Posokhov, S. (2006). *Obrazy universitetov Rossiyskoy imperii vtoroy poloviny XIX – nachalo XX stoletiya v publitsistike i istoriografii* [Images of universities in the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries in journalism and historiography]. Khar'kov, 416 p.; Posokhova, L.YU. (2011). *Na perekhrestn kul'tur, traditsiy, yepokh: pravoslavny kolegnyimi Ukraini naprikhntsn XVII – na pochatku XIX st* [At the crossroads of cultures, traditions, epochs: Orthodox colleges of Ukraine for example XVII – on the ear of XIX century]. Khar'kov: KHNU ім. V.N. Karazhna, 400 p.

6. Kuz'minov, YA. (2004). *Nashi universitety* [Our universities]. *Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz* [University Management: Practice and Analysis], 1, pp. 11–16.

7. Bok, D. (2012). *Universitety v usloviyakh rynka: kommertsializatsiya vysshego obrazovaniya* [Universities in the Marketplace: Commercialization of Higher Education.]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 223 p.

8. Rozovski, G. (2015). *Universitet: rukovodstvo dlya vladel'tsa* [University: An Owner's Guide] . 2th ed. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 306 p.

9. Klark, B. R. (2011). *Sozdaniye predprinimatel'skikh universitetov: organizatsionnyye napravleniya transformatsiyu* [Creation of entrepreneurial universities: organizational transformation directions]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 238 p.

10. Clark, U. (2017). *Akademicheskaya kharizma i istoki issledovatel'skogo universiteta* [Academic charisma and the origins of the research university]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 752 p.

11. Lee, TSz. (2015). *Kul'turnyye osnovy obucheniya: vostok i zapad* [Cultural Foundations of Learning: East and West]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 461 p.
12. Gayger, R. L. (2018). *Znaniya i den'gi. Issledovatel'skiye universitety i paradoks rynka* [Knowledge and money. Research universities and the market paradox]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 408 p.
13. Kollini, S. (2016). *Zachem nuzhny universitety?* [Why are universities needed]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 264 p.
14. Krou, M. (2017). *Model' novogo amerikanskogo universiteta* [Model of a new American university]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 440 p.
15. Yudkevich, M., Al'tbakh, F. Dzh. (red.). (2016). *Akademicheskyy inbriding i mobil'nost' v vysshem obrazovanii: global'nyye perspektivy* [Academic inbreeding and mobility in higher education: a global perspective]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 328 p.; Al'tbakh, F. Dzh., Yudkevich, M., (red.). (2012). *Kak platyat professoram. Global'noye sravneniye sistem voznagrazhdeniya i kontraktov* [How professors are paid. Global comparison of reward systems and contracts.]. Moskva: Izd. dom Vyssh. shk. ekonomiki, 439 p.
16. Astakhova, V.I. (red.). (2008). *Global'nyye problemy chelovechestva kak faktor transformatsii obrazovatel'nykh system* [Global problems of humanity as a factor in the transformation of educational systems]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 396 p.; Astakhova, Ye.V., Podol'skaya, Ye.A. (red.). (2013). *Obrazovatel'nyy potentsial Khar'kovshchiny* [The educational potential of the Kharkiv region]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 504 p.; Astakhova, Ye.V. (red.). (2015). *Vuzovskaya kafedra: osobennosti funktsionirovaniya v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya* [University department: features of functioning in the conditions of education modernization]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 182 p.; Astakhova, Ye.V. (2006). *Kadrovyy korpus vysshey shkoly Ukrainy: metamorfozy razvitiya* [Personnel Corps of Higher School of Ukraine: Development Metamorphoses]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 188 p.; Astakhova, Ye.V. (2017). *Universitetskiy prepodavatel': riski adaptatsii k usloviyam nepreryvnogo obrazovaniya* [University Lecturer: Risks of Adaptation to Lifelong Learning Conditions]. V: Ye.V. Batayeva, red. *Ot kommunikatsionnogo deystviya k praktike dekonstruktsii v sovremennom obrazovanii* [From communication action to deconstruction practice in modern education]. Khar'kov: Izd-vo NUA, pp. 57–84; Astakhova, Ye.V. (2019). *Akademicheskyy oplot innovatsionnogo universiteta v usloviyakh perekhoda k tsifrovoy epokhe: sovokupnyye riski* [Academic stronghold of an innovative university in the transition to the digital age: cumulative risks]. *Vchenn zapiski Kharkivs'kogo gumanitarnogo universitetu «Narodna ukrains'ka akademiya»* [Research bulletin of Kharkiv Humanitarian University «People's Ukrainian Academy»], dodatok do 25 t., pp. 28–58.